

Revue SAONTSY

Le Malgache dans tous ses états

ISSN : 3080-1842

Centre d'Etude et de Recherche
sur la Construction Malgache
(CERCOM)

Ed.FINIDY

L'institutionnalisation de la sociologie à Antananarivo ; une étude réalisée entre 2021 et 2022

Auteur :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson
Directeur de Finidy research- CERCOM
Mail : raterarijaona@finidyresearch.net
ORCID : 0009-0000-9830-8625

Pour citer cet article : RATERARARIJAOANA D. J., «L'institutionnalisation de la sociologie à Antananarivo ; une étude réalisée entre 2021 et 2022», Revue Saontsy : Le malgache dans tous ses états, Edition n°1, Avril 2025 PP. 6-31

Toute correspondance concernant la publication de la Revue SAONTSY : Le Malgache dans tous ses états, doit être adressée au responsable éditorial de la revue.

Adresse :

RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Tel: + 261 389 729 021

Email: raterarijaona@finidyresearch.net

L'institutionnalisation de la sociologie à Antananarivo ; une étude réalisée entre 2021 et 2022

Auteur : RATERARIJAONA Dimbinihary Josephson

Directeur de Finidy research- CERCOM

Mail : raterarijaona@finidyresearch.net

ORCID : 0009-0000-9830-8625

Résumé :

Dans cet article, nous essayons de comprendre les raisons selon lesquelles la sociologie est peu utilisée par les consciences collectives tananariviennes entre 2021 et 2022. Partant d'une problématique sérieuse : « en quoi l'institutionnalisation de la sociologie fait-elle défaut à Antananarivo et par extrapolation à Madagascar? », nous proposons d'étudier à travers une démarche recherche action participative l'usage de la sociologie à travers deux hypothèses complémentaires : la méconnaissance de la sociologie et sa représentation peu glorieuse. Partant de l'analyse de dynamique médiatique et de l'analyse de l'opinion publique, cet article propose une lecture factuelle de la légitimité de la sociologie.

Mots-clés : légitimation, média, construction sociale, relation sociale

Introduction

Le sociologue français Pierre Bourdieu a dit dans un film documentaire d'autobiographie que « la sociologie est un sport de Combat » (Véronique & Gonzalez, s. d.). Rapportons dans ce film ce qu'il a dit lors de son échange avec une politologue belge.

« J'ai dit à mes étudiants depuis maintenant plus de 10 ans ou plus que ça : maintenant, vous êtes comme des artistes d'il y a une vingtaine d'année où il fallait avoir ou la fortune par son Papa ou avoir une femme qui travaille pour vous... Le Sociologue c'est devenu comme ça. Ou bien sûre, à moins de faire la sociologie de service. Vous faite la sociologie qui répond à la demande sociale ; la demande dominante. Dans ce cas-là, vous pouvez à peu près vivre ; d'abord, vous avez les poches aux CNRS etc., et puis même de crédit. Mais si vous voulez faire la sociologie [...] tout court, amoureuse quoi, il faut savoir que vous êtes comme un artiste, vous payez vos crayons, vos plumes, vos gommes, votre ordinateur voilà»

(Véronique & Gonzalez, s. d. 42 : 38-43 : 22).

Par rapport à ce point de vue de Pierre Bourdieu, il faut réexaminer la situation actuelle de la pratique de la sociologie à Madagascar.

Dans un premier temps, cette perspective est légitime car la Grande Île, dans ses universités, avait à ce jour un département de Sociologie depuis presque un demi-siècle. Dans un deuxième temps, cette perspective apparaît comme incontournable dans la construction de la pensée sociologique contemporaine à Madagascar et en occurrence en Afrique (Rajaoson, 2010).

Nous avons donc choisi de mener une étude sociologique de l'usage élitaire de la connaissance sociologique dans l'environnement socio médiatique d'Antananarivo ; la capitale de la Grande Île, entre 2021 et 2022 : une période en pleine crise sanitaire.

L'objectif de cette recherche est donc de comprendre le refoulement social de la sociologie avant d'en proposer des résolutions pour son institutionnalisation. Mais pour atteindre cet objectif global, il faut avancer deux objectifs spécifiques afin d'avoir un saisissement de la réalité sociale. D'abord, il faut comprendre les raisons élitaires du non-usage de la connaissance sociologique. Et ensuite, il faut comprendre les traductions collectives de la sociologie.

Entre 2021 et 2022, on constate une timide citation des sociologues dans les discours médiatiques tananariviens alors que c'est une période de turbulence sociale. Cette réalité manifeste une absence notable dans la représentation académique de l'analyse du rouage social en pleine crise. Ainsi, se laisse apercevoir une situation de désinstitutionnalisation réelle de cette discipline

même si on ne peut nier la pérennité de sa représentation en tant qu'institution formelle. C'est à croire qu'il n'est pas assez construit pour être digne de confiance à s'adresser à l'opinion publique alors que le domaine de la sociologie à l'Université d'Antananarivo a produit depuis une soixantaine d'années une connaissance scientifique sur le devenir de la société malgache. D'où notre problématique : « en quoi l'institutionnalisation de la sociologie fait-elle défaut à Antananarivo et par extrapolation à Madagascar? »

L'enjeu de cette problématique serait l'avenir de ce domaine de recherche académique. Comme tentative de résolution de ce problème, deux propositions d'hypothèse sont ainsi avancées.

D'abord, l'institutionnalisation de la sociologie comme étant une activité légitime de production de connaissance fiable fait défaut à Antananarivo parce qu'elle est encore méconnue dans l'environnement médiatique local. Dans la construction discursive de la vie publique, les élites n'ont pas encore su intégrer la connaissance sociologique. Aussi, l'intelligentsia malgache minimise les résultats publiés de cette science. A cause de cette minimisation et de cette méconnaissance de la sociologie, elle ne pouvait pas encore être admise dans la construction dominante de la théorie politique contrairement à l'économie. L'essai de saisissement de cette réalité renvoie aussitôt à une analyse de l'état social de membre de la société : c'est-à-dire à l'opinion publique.

Ensuite, l'institutionnalisation de la sociologie comme étant une connaissance collectivement soutenable réside dans le fait que la représentation sociale de l'Université connaissait un revers peu glorieux à Madagascar. La violence de la grève et des revendications universitaires ajoutée par les pénibles mauvais héritages historiques de l'université ne font qu'amplifier les désamours entre la société locale et la connaissance scientifique. La sociologie, en tant que connaissance produite de l'université, en fait partie de ces constructions intelligentes refoulées par la communauté. Cela explique en partie de ce problème d'institutionnalisation de la sociologie.

Voulant mesurer et vérifier la validité de ces deux hypothèses, nous avons décidé de mener une observation sociologique de la réalité tananarivienne. Néanmoins, nous soumettons au préalable l'éventuelle limite de cette recherche. C'est-à-dire l'incapacité de cette recherche à faire une étude exhaustive de la demande sociale en matière de connaissance. Aucune structure compétente n'a encore été instituée à Madagascar pour se pencher à ce problème. Aussi, cette étude ne propose que la facette socioculturelle de cette institutionnalisation. L'aspect juridique est ainsi à reconsidérer.

La présentation de cet article doit alors suivre un plan précis. D'abord, nous allons parler dans la rubrique méthodologie le cheminement de nos démarches scientifiques auprès de la zone d'étude. Ensuite, dans le résultat, nous allons parler d'une part le rapport entre intelligentsia malgache et sociologie et d'autre part, le rapport entre conscience collective et sociologie. Puis, la rubrique discussion sera constituée d'une part l'enjeu contemporain de l'institutionnalisation de la sociologie et d'autre part une prospective de la pratique de la sociologie à Antananarivo.

Les démarches « recherche-action participative » comme fondement de notre observation

Afin d'en disposer plus de données pour mesurer la pertinence de nos deux hypothèses de travail, une recherche scientifique devrait suivre une démarche claire. Puisque notre objectif final est de s'en occuper de la vulgarisation populaire de la connaissance sociologique, nous optons pour la recherche-action participative dans la construction de modèle d'analyse fondé sur le courant structuro-fonctionnaliste (Catroux, 2002). L'étude de la fonction et du statut de la sociologie en tant qu'institution sociale, l'étude de l'usage qu'on fait de la sociologie dans l'environnement sociopolitique sont des éléments fondamentaux de cette entreprise.

Le structuro-fonctionnalisme est une approche sociologique qui interroge sur le rapport existant entre une institution sociale et les membres de la communauté (Chazel & Demeulenaere, 2011). L'analyse utilitariste de la sociologie, en tant qu'institution sociale, est devenue le centre de notre préoccupation. Cette analyse est à double vocation. D'abord, une analyse de comportement élitaire et celle de l'intelligentsia. Ensuite, une analyse de la représentation sociale de la sociologie. Elles se font dans une visée épistémologique constructiviste.

Pour procéder à la première analyse, nous avons procédé à une documentation concernant le recueil des activités journalistiques et intellectuelles de la communauté. Les résultats ainsi obtenus seront reformulés comme étant une base de donné statistique. Pour parvenir à leur compréhension, nous avons aussi procédé à des entretiens semi-directifs auprès des journalistes, des politiciens ainsi que des intellectuels malgaches. Pour la seconde analyse, nous avons procédé à une enquête sociologiquement quantitative auprès de la communauté. A partir de ces données collectées, la base de notre recherche est de les interpréter en mettant les accents sur le rapport entre acceptation sociale de la connaissance sociologique et pratique intellectuelle de la société.

Avant de présenter les résultats de notre observation, il faut présenter notre zone d'étude ; c'est-à-dire la société tananarivienne. Cette société s'étend sur

un espace de 86,4Km², culminant à 1 300 m d'altitude, se localise entre 18°55' de latitude sud et 47°32' de longitude. Elle est la Capitale de Madagascar, Chef-lieu de la région d'Analamanga. Elle est répartie en 6 arrondissements administratifs. Selon le recensement de RPH3¹, sa population est de l'ordre de 3 millions d'habitants.

Compte tenu de l'intelligentsia, la commune urbaine d'Antananarivo dispose de dizaines de presses écrites quotidiennes et de vingtaine de revues hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, 66 stations radios locales et 15 stations télévisions locales et de nombreuses chaînes de télévisions internationales à travers les canaux satellitaires. Toutefois, même si on ne peut pas encore caractériser l'usage local de réseau social numérique à l'instar de Facebook, nous devons soutenir que ces plateformes sont devenues incontournable dans l'évolution de la pratique scientifique ; notamment la dissémination des résultats d'étude.

Le regard historique de la sociologie malgache

Le professeur émérite Rajaoson François fut le premier à 'intéresser dans le traçage de l'historique de la pratique sociologique et de la sociologie à Madagascar. Partant de la considération générale de la pensée sociologique, nous avons situé l'institutionnalisation de la sociologie dans le monde comme d'après-guerre. En revanche, Rajaoson François admet l'existence relative de la pratique sociologique depuis l'antiquité (Rajaoson, 2010, p.128).

Pour ce qui est de l'Afrique, en l'occurrence Madagascar, Rajaoson François soutient la présence de la pratique sociologique à travers les écrits des spécialistes des sciences sociales à l'instar de Nicolas Mayeur, Pierres Dumaine, Barthélemy Hugon, Cousins, Lahrs Dahl, Révérend Père Callet, Père Colins et Père Roblet. On situe cette production scientifique dans ce qu'on pouvait appeler « la période ethnologique » c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIème siècle Ces entreprises scientifiques sont épaulées par des journaux confessionnels tel que Teny soa, Isankeritaona, Resaka et Antananarivo annual.

Mais en commentant les différents travaux scientifiques sur la société malgache, le professeur a martelé :

« au-delà des intentions confessionnelles, force est de souligner que, pour l'approche sociologique du devenir de la société malgache, cette prolifération des investigations scientifiques et culturelles menées par les Européennes est à

¹ <https://www.instat.mg/statistiques/enquetes-et-recensements/item/recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitation-rgh>

ranger dans le processus de préparation de la colonisation ».(Rajaoson, 2010, p. 133)

Alors vient ce que l'auteur a caractérisé comme pratique sociologie en contexte colonial. A partir de 1896, l'année où la Grande Île fut colonie française, la pratique sociologique est largement dominée par deux cadres. D'abord les fonctionnaires coloniaux et ensuite les missionnaires confessionnels amenant dans leurs sillages quelques religieux malgaches. Rajaoson François ne manquait pas d'en citer les plus connus d'entre eux tels que le Pasteur Ravelojaona, le Pasteur Caleb Razafimino, le Révérend Maurice Rasamuel et le Frère Louis Rafiringa (Op.cit, p.135).

Il ne faut pas oublier que c'est dans ce contexte colonial que fut institutionnalisée l'Académie Malgache comme étant la première société savante de Madagascar. Cette institutionnalisation fut le 23 Janvier 1902. Elle était faite dans le but d'assister le régime colonial dans l'arbitrage de l'affaire collectif en produisant « *une étude approfondie, méthodique et raisonnée de la linguistique, de l'ethnologie et de la sociologie* » (Op.cit. p. 134). En effet, cette réalité montre une volonté de l'institutionnalisation formelle d'une société savante ; elle est d'une raison utilitariste.

Même en période d'indépendance, la Grande Île ne voit en la sociologie et dans les sciences sociales qu'une manière de répondre aux demandes sociales et aux demandes politiques. Ainsi, les thèmes de recherches des thésards malgaches orbitent autour des quatre préférences ; à savoir, le développement, la politique, le monde rural et la dimension traditionnelle de la culture. Avec l'appui de certains organismes et institutions internationales telles que l'IRD (Institut de Recherche pour le développement)(Menu & Roederer, 2013) ou le GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)², on voit une émergence des jeunes sociologues natifs. « *Et cette visibilité se cristallisait dans la thèse et le mémoire conçus à la fois pour la connaissance et la transformation de la société en transition* » (Op.Cit. p.138). Dans cette optique de réponse aux demandes sociales, le département de la sociologie de l'université d'Antananarivo a même proposé une formation des sociologues dits « professionnels » parallèlement à la production des sociologues académiques afin de pallier les demandes des projets sociaux et humanitaires financés par les bailleurs.

Mais ces thèses et ces mémoires n'ont jamais été sortis de l'enceinte de l'université ainsi que de la cloison que se forment entre eux les membres de la société savante malgache. On peut dire que la sociologie est formellement institutionnalisée mais réellement méconnues car elle n'a pas pu encore

² <https://www.giz.de/en/worldwide/23971.html>

intégrer la culture locale. En effet, le travail de liaison entre le monde académiques intellectualistes et le monde social n'est pas encore terminé. D'où l'enjeu du travail des intelligentsias malgaches et de la représentation sociale locale de la sociologie.

Le rapport entre intelligentsia malgache et sociologie à Antananarivo

Les médias malgré ses lignes éditoriales restent les outils par excellence qui servent de trait d'union entre les chercheurs et le monde populaire. En effet, même les organes de presses qui se montrent les plus sceptiques à l'égard de la science assurent un rôle véhiculaire des résultats des recherches scientifiques. Soit les médias et les leaders sociaux intègrent ces résultats dans leurs discours ; c'est-à-dire construire leurs discours à partir des conclusions scientifiques. Soit ils ignorent voir occultent la science.

Comment étudier ce rapport entre l'exercice médiatique et la légitimité de la sociologie ?

Pour cela, nous proposons trois pistes d'observation, d'abord, l'analyse de discours et d'action politique ; ensuite, l'analyse de la dynamique de production médiatique et enfin l'analyse de la considération de l'intelligentsia de la sociologie.

1) L'analyse de discours et d'action politique

Depuis l'indépendance, la construction de discours et d'action politique malgache orbite autour de concept nébuleux de développement. A cause de sa qualification diverse et à géométrie variable, les politiques malgaches réduisent le concept du développement à une considération économique en traitant seulement la croissance. C'est une des raisons de la généralisation de la vie publique malgache qui tend à régulariser les indicateurs globaux, qui ne prennent pas en compte l'inégalité dans les catégories microsociales, tels que le PIB (Produit Intérieur Brute), le PNB (Produit National Brute)...

La lecture des projets sociétaux des politiques malgaches vient confirmer cette réalité.

- Le livre rouge du Parti AREMA (Avant-Garde pour la Renovation de Madagascar), dirigé par le président Didier Ratsiraka projette autrefois une opérationnalisation socialiste du régime s'inspirant du modèle communiste russe.
- Le MAP (Madagascar Action Plan / Madagasikara Am-Périnasa / Madagascar au Travail) du Parti TIM (Tiako I Madagasikara) du président Marc Ravalomanana essaie de mener une révolution rurale en tentant de produire des biens d'exportation.

- L'ITEM (Initiative pour L'Emergence de Madagascar) du Parti TGV (Tanora Gasy Vonona) et de la plateforme MAPAR (Miaraka amin'i Président Andry Rajoelina) du Président Andry Rajoelina propage une vision d'embellissement des villes malgaches et une vision de mimétisme vis-à-vis des pays développés.

- Le projet de société du Président Hery Rajaonarimampianina, fondateur du Parti HVM (Hery Vaovaon'i Madagasikara) « Fisandratana 2030 » était aussi un projet de relance économique.

Parmi ces projets de société des partis politiques malgaches, une minimalisation des apports sociologiques est à signaler. En effet, l'étude de la capacité de la société à supporter les dispositifs imposés par le programme est peu approfondie. C'est la raison pour laquelle les projets de régime administratif et politique, même économiquement et scientifiquement soutenable, sont culturellement et localement désavoués.

Il est également à noter la timide critique académique et sociologique de ces projets dans le champ médiatique. Peu de journaliste et d'organe de presse voulait interviewer les sociologues³ malgaches spécialistes dans chaque domaine d'expertise à propos de ces projets. A titre d'exemple, durant la campagne électorale du présidentiel malgache de 2018, aucun sociologue ne se montrait analyste face au bon fondement sociologique de chaque projet de société. On a laissé le candidat continuer dans leurs ivresses projections. Par ailleurs, chaque média est occupé à redorer le blason de leur candidat.

Même si cette réalité se situait antérieurement de notre période d'investigation (2020-2021), elle est incontournable pour comprendre la dynamique dialectique sur l'analyse de l'intelligentsia malgache de la politique. On découvre une dualité manichéenne absolue des intelligentsias malgaches dans leurs analyses politiques. C'est-à-dire un positionnement intégriste entre le fait d'être partisan d'un projet social et politique et le fait d'être opposant. Ceci va également s'appliquer dans la manière de gérer la crise sanitaire entre 2020 et 2021.

Au cœur de la crise de covid-19, la société malgache est désemparée. La fragilité collective pousse le peuple à revendiquer une prise de position de la

³ Nous citons néanmoins quelques sociologues habitués de plateau pour dissenter sur les faits divers des actualités: le sociologue et politicien Paul Rabary, le sociologue Lanto Ratsida, et bien plus encore... Ils ont certes des points de vue nourris d'une sérieuse réflexion profonde et académique. Mais nous nous intéressons dans ce livre la possibilité des disséminations des conclusions et des applications des études réellement réalisées par des sociologues.

part de gouvernement. Et quel que soit la décision prise par le gouvernant, l'intelligentsia en prene de position intégriste entre pro-gouvernementale et antigouvernementale. Avant de relater comment l'intelligentsia malgache analyse la décision gouvernementale, on doit caractériser le fondement de ces décisions.

- La première décision majeure du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire était le confinement physique. C'est par l'impulsion de modèle stratégique mondial, le confinement est devenu une évidence. Mais l'est-il vraiment compte tenu de la réalité de la société malgache ? Quel serait le bon confinement ? En effet, la deuxième semaine de la crise, le gouvernement révisé son confinement total en l'atténuant laissant les membres de la société sortir faire leurs achats le matin de la journée. On peut dire alors que le confinement total est un non-sens sociologique pour Madagascar pour des logiques diverses. D'abord, la classe prolétaire de la société malgache vit au jour le jour. Les foyers n'en avaient que deux ou trois jours de réserves alimentaires chez eux. Les individus sont obligés d'aller en acheter. Ensuite, le travail rural malgache est souvent solitaire. On laboure la terre individuellement avec sa pelle. Eviter le contact est tout à fait possible. Il suffit juste d'un contrôle régulier ; tâche que des dizaines de millions des jeunes universitaires et activistes aient pu aisément effectuer. Cette situation est déjà sue par les sociologues à travers leurs concepts de capital social(Saglietto et al., 2013).

En somme, avec une consultation sérieuse des sociologues malgaches, la prise de décision du gouvernement est facilitée par une connaissance actualisée de la société. La nature de ces décisions, si elle prend en compte les connaissances sociologiques produites localement, serait sa capacité à prendre en compte la réalité locale et immédiate. Mais cette reflexe de consultation des sociologues ne va pas de soi. Elle doit être entretenue pendant une longue période d'interaction. De ce fait, les connaissances sociologiques ne figurent pas dans la décision publique à cause du simple fait que les politiques malgaches n'ont pas été habitués à lire la sociologie.

- L'autre décision majeure de l'administration publique malgache face à la crise de covid-19 était de venir en aide aux populations. Aussi, on a rencontré à Madagascar de différentes aides publiques comme le « Vatsy Tsinjo » : un sac de riz destiné aux familles vulnérables, le « Tosika Fameno » : une somme d'argent (100 000 Ar et 70 000 Ar) destiné aux familles vulnérables qui n'ont pas eu le « Vatsy Tsinjo » et le « Tsenà Mora » : une épicerie mobile où on vend à moitié prix le PPN (Produit de Premier nécessité).

Mais la réalisation de cette intervention a connu des difficultés. D'abord, elle constitue une entorse au règlement qui stipule la continuation du confinement

partiel et l'interdiction de la réunion publique. Ensuite, elle se déroule dans une telle confusion que les classes sociales relativement aisées ont reçu plus d'aide que les catégories vulnérables de la société malgaches.

Pour remédier à cela le gouvernement à créer une institution locale « Ny vaomiera loharano » : une commission composée des agents locaux pour établir la détermination de couche sociale la plus vulnérable qu'il faut soutenir.

Mais la mise en œuvre de cette intervention manifeste encore une fois une méconnaissance de la connaissance produite. Des sociologues ont déjà montré l'inefficacité de l'assistantat (Murray & Huston, 2016) par rapport à l'amorçage du rouage de la relation sociale. En effet, des observateurs et des ONG (Organisation Non-Gouvernementale) ont déjà pu établir de base de données relativement fiable compte tenu de la catégorisation de l'inégalité sociale à Madagascar (Rasamoelina, 2019). Par ailleurs, la méfiance et le malaise politique à travailler les institutions sociales existantes sur la localité telles que les églises confessionnelles, les clubs sportifs, les écoles, ... constituent aussi un non-sens sociologique.

Une méthode de gouvernance de la commune urbaine d'Antananarivo mérite d'être soulevée. C'est l'orthodoxie de l'application du code communal d'hygiène qui oblige les citoyens de la société à adopter un certain comportement. La méthode était expéditive en mettant la société locale en dehors de la législation de ce code, laissant les sociétés spectatrices de ce qui se passe. Et puis, l'annonce du code était mal prise par la société en raison de sa nature imposée. Bien qu'il n'y ait que peu d'action d'opposition par les acteurs locaux, la non-acceptation collective était latente. Actuellement, le code communal d'hygiène reste inopérant ; incapable à réguler le comportement local. Cette situation révèle une fois de plus l'incapacité de la politique locale à mobiliser les compétences sociologiques produites au sein de la recherche. Or « *on ne change pas la société par décret* » (Crozier, 1979), il faut une stratégie positive partant d'une réelle observation des acteurs sociaux. L'absence de la consultation sociologique de la communauté pousse souvent les acteurs politiques à des pratiques exclusives de la législation.

En somme, l'action publique et le discours politique ne reposent pas sur une étude locale à Madagascar. Ils s'articulent autour de concept de mimétisme et des conditionnements de bailleurs de fond. L'action politique tente de pallier les indicateurs économiques pour accroître la solvabilité du pays à l'égard des institutions internationales. Le discours politique tente, en revanche, d'amener ses partisans à visualiser une utopie d'ordre social comme modèle de développement auquel le pays doit entreprendre. On appelle ceci le phénomène de déconnexion entre la société formelle et la société réelle.

L'exemple parfait de cette déconnexion serait le plan Marshall⁴ avancé par le régime. Un déploiement de la somme de 1 043 milliards d'Ariary (242 millions d'euros) pour les infrastructures publiques afin de pallier le problème social occasionné par la crise sanitaire.

De l'autre côté, les politiques de l'opposant avancent une argumentation de la même nature que celle du gouvernement. Les politiques malgaches se basent tellement sur la qualification économique en vue d'avoir la légitimité formaliste des institutions internationales qu'on observe à Antananarivo qu'une nombreuse nuance du même projet développement. Cela est au détriment de la réalité locale. On peut dire que le gouvernement de Madagascar prend la décision en fonction de chiffre avancée par les institutions internationales qui est majoritairement et économiquement généraliste. Le pays n'a plus de donnée scientifique locale pour confirmer ce qu'il veut vraiment réaliser pour le bien-être de ses communautés.

2) L'analyse de la dynamique de production médiatique

Une des raisons qui pouvaient expliquer la minimisation des élites politiques et économiques des connaissances sociologues réside dans le fait qu'elles ne constituent pas encore des éléments argumentatifs qui peuvent convaincre l'opinion publique. C'est alors un problème de légitimité sociale qui pousse les médias à minimiser les interventions des sociologues. D'autant plus que les médias, surtout ceux qui sont détenus par des privés, suit une logique marchande. Tant que la sociologie et les connaissances sociologiques n'aient pas une importante valeur marchande, elles restent en dehors de l'arène médiatique.

Comment la dynamique de production médiatique à Antananarivo se caractérise-t-elle alors en fonction de demande sociale ?

Notre observation a permis d'établir des caractérisations générales de la tendance des émissions médiatiques à Antananarivo entre 2021 et 2022.

- pour les émissions radiophoniques, le programme global est composé de musique (soit 45% de temps de l'antenne), de libre antenne (soit 20% de temps de l'antenne), d'information sur l'actualité (soit 3% de temps de l'antenne), de publicité (soit 7% de temps de l'antenne), de divertissement ; en l'occurrence des feuillets scénarisés (soit le 4% de temps de l'antenne), de programme religieux (soit 10 % de temps de l'antenne), de débat ou des émissions d'interview direct (soit 7% de temps de l'antenne) ainsi que des dédicaces ou des annonces (soit 4% de temps de l'antenne).

⁴ <https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/madagascar-un-plan-marshall-annonce-par-le-president-rajoelina>

- Pour la presse écrite, la rubrique est généralement constituée de l'éditorial (soit 1% de l'espace), des actualités diverses (soit 42% de l'espace), des chroniques (soit 7% de l'espace), des analyses diverses entre autre économique, sociologique, psychologique, politique, ... (soit 10% de l'espace), des jeux et divertissements (soit 27% de l'espace), des pages d'annonces et de commémorations (soit 3% de l'espace), des pages de sports, de culture (soit 5% l'espace), de pages d'offre d'emploi (soit 5% de l'espace).

- Pour la télévision, les programmes sont surtout l'actualité (soit 5% de temps d'antenne), les clips musicaux (soit 38% de temps d'antenne), des films cinématographiques et/ou documentaires (soit 17% de temps d'antenne), des émissions culturelles comme la télé-réalité, l'art culinaire, le chronique, l'émission matinale (soit 12% de temps d'antenne), le débat et les interviews en direct (soit 3% de temps de l'antenne), des prédications et émissions religieuses (soit 10% de temps d'antenne), de la publicité et annonce (soit 13% de temps d'antennes), de reportage (soit 2% de temps d'antenne).

La domination des émissions d'amusement consiste à l'attraction des audiences pour que les publicités et les annonces voire les émissions d'invités spéciaux (pour les politiques ou les élites) puissent générer de considérables recettes pour l'organe médiatique. C'est le moyen formel de subsistance des medias surtout pour la télévision et la radio car les journaux en papier se vendent autrement.

Les scientifiques ; les sociologues en l'occurrence, ne peuvent bénéficier d'une antenne radio que de l'ordre de 7% de temps d'antenne (sur la rubrique de débat ou des émissions d'interview direct) ; et de 17% d'espace sur les papiers du journal écrit (sur la rubrique des chroniques ou des analyses diverses entre autre économique, sociologique, psychologique, politique, ...); et de 3% de temps d'antenne télévisuelle (sur le rubrique le débat et les interviews en direct).

Ces occasions médiatiques pouvaient parfois être exclusives. Les médias imposent une certaine somme comme prix de l'émission handicapant les chercheurs dans la dissémination de leurs résultats et conclusions scientifiques. Par ailleurs, les populations cibles de médias représentent un certain malaise à écouter de discours scientifique car elles ne sont pas habituées. Aussi, les organismes internationaux, les sociétés civiles malgaches ainsi que les politiques accaparent ces temps d'antennes pour faire leur matraquage idéologique et technique. C'est une énième raison de la méconnaissance élitaires des appréciations scientifiques ; en l'occurrence les appréciations sociologiques, car les acteurs préfèrent avancer leurs assertions plutôt que d'écouter les courants scientifiques qui ne sont pas forcément en

phase avec leurs lignes politiques. Par ailleurs, les connaissances scientifiques sont déjà méconnues par les grands publics car la présence médiatique de chercheur se raréfie.

En somme, deux propositions de réponse pouvaient résoudre le problème de non-usage élitaire de la connaissance sociologique. Premièrement, elles sont méconnues de grandes publiques rendant les discours et les actions politiques incompréhensibles si tantôt les politiciens essaient de les mobiliser. Deuxièmement, elles pouvaient obliger les politiques à réviser et à réajuster en permanence leurs discours rendant leurs tâches ardues et complexes. Tel est le fait observable durant la communication publique lors de la gestion de crise sanitaire de la pandémie covid-19 entre 2020 et 2021 à Madagascar. Les mesures prises et les explications apportées sont tendanciellement de l'ordre de généralité montrant la timide consultation des études locales, communautaires et contextuelles des sociologues. Peu des mesures prises prennent en considération la dimension sexospécifique, de la catégorie socioprofessionnelle, la dimension spatiale, la dimension ethno-méthodologique, la dimension institutionnelle et la dimension organisationnelle réelle de la solidarité sociale, ... par rapport à la crise. Quel que soit l'approche mobilisée, ces dimensions montrent grosso modo la mobilisation de la connaissance sociologique.

3) La considération de l'intelligentsia de la sociologie

Dans la considération de la vie sociale, les intelligentsias comprenant les journalistes et les agents vulgarisateurs sont liées intellectuellement d'une part par les règles déontologiques de l'éditorial de son organe de presse auquel ils appartiennent et d'autre part par les logiques dominantes. Le premier les lie substantiellement à l'intérêt de leurs patronats tandis que le second les lie intellectuellement aux auditeurs. Il faut donc caractériser ces liaisons.

La majorité des presses malgaches sont contrôlées par un groupe des patronats extrêmement minoritaires qui ont des intérêts sociopolitiques bien tranchés.

- Le groupe ECO PRINT ayant 5 presses écrites, une radio et une chaîne télévision, appartient par exemple à Edgard RAZAFINDRAVAHY ; ministre du commerce et leaders politique ADN.
- Le SMC PRESSE ou Groupe SODIAT ayant 2 presses écrites, un site internet d'information, une radio et une chaîne télévision appartient à Mamy RAVATOMANGA ; un puissant opérateur économique et proche du président de la république.

- Le groupe ULTIMA MEDIA ayant 3 presses écrites, un site internet d'information et une radio appartient à Naina ANDRIATSITOHAINA ; maire de la commune urbaine d'Antananarivo et proche du président de la république.
- Le groupe TV PLUS ayant un site internet d'information, une radio et une chaîne télévision appartient à Nicolas RABEMANANJARA ; sénateur et proche du président de la république.
- Le groupe VIVA MEDIA ayant ne radio et une chaîne de télévision appartient à Andry RAJOELINA ; président de la république.
- Le groupe de FREE ayant une presse écrite, une radio et une chaîne télévision appartient à Lalatiana R. ANDRIATONGARIVO ; ministre de la culture et de la communication.
- Le groupe KOLO ayant une radio et une chaîne de télévision appartient à Hajo ANDRIANAINARIVELO ; antérieurement ministre et actuellement politicien opposant du régime actuel.
- Le groupe MBS ayant une radio et une chaîne télévision appartient à Marc RAVALOMANANA ; ancien président de la république malgache et actuellement opposant du régime.
- Le groupe EVITRAS ayant 4 presses écrites appartient à Guy Rivo RANDRIANARISOA ; politicien partisan de Marc Ravalomanana dans son parti TIM.
- Le groupe MA-TV ayant 3 presses écrites, une radio et une chaîne télévision appartient à Fredy RAJAOFERA ; antérieurement candidat malheureux à la législation.
- Les parents (Willy et Marthe ANDRIAMBELO) de ce dernier disposent le groupe WM disposant 2 presses écrites.
- Le groupe DREAM'IN et IBC ayant deux radios et deux chaînes de télévision appartient à Andry RAOBELINA ; devenu politicien. Ces quelques groupes résument à eux seuls les noyaux durs de l'environnement médiatiques à Antananarivo. Un nouvel organe de presse ; en l'occurrence le groupe REAL TV Madagascar ayant une radio et une chaîne télévision appartenant à Ony Tiana Realy ; antérieurement ministre de la communication vient récemment les ajouter.

Il convient de noter que les propriétaires de ces médias cherchent également à coloniser l'espace numérique chez les réseaux sociaux. Chacun de ces médias disposent plusieurs comptes Facebook, LinkedIn et YouTube en fonction de leurs émissions. Il commence également à créer des nouvelles pages Facebook pour influencer l'opinion publique afin d'avoir plus d'auditeur.

Ce sont ces groupes qui façonnent les lectures de la réalité sociale à Antananarivo. En effet, ils ne sont pas que des rapporteurs de fait, ils offrent aussi une lecture et une appréciation de ce qui se passe. Par ailleurs, les mouvements politiques malgaches ont leurs origines dans l'émission radiophonique.

Le « miara-manonja » de VIVA-Radio a amené monsieur Andry Rajoelina au pouvoir en 2009 tout comme l'émission « anao ny fitenenana » de la radio FREE-FM en 2018. Désormais, ces organes de presse ont leurs émissions éditorialistes en vue d'influencer l'opinion publique. Même la chaîne de la télévision nationale ou TVM sert cet intérêt politique de dirigeant à travers son émission phare « mba tsy ho tompotrano mihono ».

Loin de créer une alternative à ces groupes industriels de propagande, les autres chaînes et organes de presse servent la religion ou cherchent à faire du profit dans la publicité. A tel enseigne qu'il est peu de presse qui apportent une lecture scientifique et positive de la réalité malgache.

La réalité malgache veut que l'ascension politique commence par une conquête médiatique. Les organes de presse sont devenus des outils de communication liant ses fonctionnaires dans la reproduction des éléments de langage des acteurs politiques ainsi que de positionnement intégriste fermant la possibilité des vulgarisations des perspectives scientifiques reposant sur des données incontestables. En effet, la parole scientifique suscite la méfiance de patronat car ces premiers pourront amener à affirmer une conclusion qui infirme leurs idéologies dans le futur en fonction de données recueillies. Alors pour éviter que cette situation ne cause leur perte, il vaut mieux empêcher les scientifiques d'avoir une notoriété publique et médiatique.

Les presses religieuses ont tendance à suivre aussi cette logique. En effet, il essaie de protéger leur establishment souvent totalitaire et théocratique contre une remise en question académique et laïque. De l'autre côté, la logique de l'argent des autres médias étouffent l'aspiration des jeunes chercheurs voulant communiquer leurs résultats d'étude aux populations locales. Ces premiers n'ont pas encore la capacité de payer le frais qu'imposent les médias

privés. D'autant plus que les journalistes procèdent à divers racket⁵ envers leurs invités pour arrondir leur fin du mois parce que leurs salaires sont relativement bas (entre 200 000 AR et 800 000 AR ou 43 EUR à 160 EUR).

Aussi, les journalistes sont doublement contrôlés dans leurs choix d'invité. Le premier contrôle les oblige à ne pas aller à l'encontre de l'intérêt sociopolitique du patronat ; on découvre souvent de sentiment d'autocensure de la part des journalistes. Le deuxième contrôle les oblige à choisir ceux qui peuvent bien rentabiliser leurs entreprises. Aussi, les intellectuels tels que les poètes, les écrivains, les scénaristes théâtrales ou cinématographiques, les chanteurs, les conférenciers ou les scientifiques sont obligés soit de se conformer à l'idéologie de patron de presse soit de payer son intervention s'ils veulent bien avoir un contact médiatique avec la société : une démarche nécessaire dans la légitimation populaire et donc la réelle institutionnalisation de leurs activités, en l'occurrence la recherche scientifique.

A côté de l'intérêt de patronat et de la démarche de recette entrepreneuriale, une autre réalité lie les mains des journalistes dans leurs choix d'interview et d'émission. Il s'agit de rapport d'audience. En effet, pour que l'entreprise médiatique puisse être rentable, il faut qu'elle puisse attirer plus d'audience. Par conséquent, elle doit produire de contenu plaisant pour leurs auditeurs. Une étude d'attente collective envers les émissions médiatiques a donc été réalisée par notre propre moyen : une enquête sociologique auprès d'ne échantillons raisonnée d'individus tananariviens.

- **Concernant l'attente envers la presse écrite**, la population locale s'intéresse davantage aux divertissements (42% de l'attente manifestée), aux déclarations politiques et aux discours des politiciens (13% de l'attente manifestée), aux actualités frissonnant telles que les crimes ou les bizarreries de la vie (20% de l'attente manifestée), aux conseils sexuels et aux détails croustillants de la vie des célébrités (15% de l'attente manifestée). Il reste alors quelques attentes (10% de l'attente manifestée) qui pouvaient figurer les religions, les arts et la science ; cependant ces attentes sont peu précisées à cause de nébuleux intellectualisme malgache où l'absence des renoms scientifiques populaire est à déplorer.

- **Concernant l'attente envers les radios**, la population locale aime davantage écouter de la musique (28% de l'attente manifestée), des divertissements à l'instar de feuilleton radiophonique, de lecture de poème et

⁵ Dans leurs métiers, les journalistes appellent « Felaka » la petite somme d'argent qu'ils attendent venant de l'acteur sociopolitique qui les appelle en vue d'une conférence de presse.

des blagues satiriques (32% de l'attente manifestée), de l'actualité (10% de l'attente manifestée), de libre antenne et des correspondances téléphoniques (15% de l'attente manifestée), des prédications et des coaching (12 % de l'attente manifestée) et des autres émissions diverses (3% de l'attente manifestée). La radio constitue désormais le média du quotidien de malgache. En effet, elle accompagne les travailleurs, les routiers, les personnes au foyer, ... C'est pourquoi l'attente de la musique et de divertissement domine. En outre, la dimension intellectualiste pure et dure est remplacée par l'attente religieuse. Il faut donc que les spécialistes en sciences sociales reconquissent l'espace radiophonique s'ils ont l'ambition de se renouer avec la population locale.

- **Concernant l'attente envers les télévisions**, la population locale veut surtout regarder et suivre des arts modernes tels que la musique, les films, les séries et le sport (24% de l'attente manifestée), des documentaires (8% de l'attente manifestée), des actualités (18% de l'attente manifestée), des télé-réalités (18% de l'attente manifestée), des émissions satiriques matinales (15% de l'attente manifestée), des débats sociopolitiques entre les leaders (10% de l'attente manifestée), des émissions religieuses (3% de l'attente manifestée) et autres (4% de l'attente manifestée). En somme, la télévision malgache reste une caractéristique de la société urbaine à cause de dispositif infrastructurel. De ce fait, les attentes sont axées sur des cultures de masse contemporaine. Les moyens pour un sociologue d'utiliser ce canal de communication est de se faire inviter dans les émissions de chroniques et ou de débat : un procédé qui reste jusqu'à présent payant mais qui oblige une mobilisation des ressources financières et sociales. En effet, pour la majeure partie de temps, il faut payer pour être invité.

Il convient de signaler que la pratique médiatique malgache est largement influencée par cette dynamique d'audience. Afin de garder plus d'auditeur, les chefs d'antennes et les chefs de rédaction des presses écrites n'osent pas s'écarter de cette aspiration car leurs entreprises subsistent par le coût de publicité. Les médias se veulent proches de ses auditeurs et tentent par l'occasion de vendre cette complicité aux entreprises nécessitant leurs services. De l'autre côté, les médias malgaches, comme on vient d'expliquer, servent comme un moyen de propagande politique de leurs patronats. C'est la raison pour laquelle entretenir cette complicité s'avère important à leurs yeux afin de faciliter la communication politique. Pour les sociologues et les intellectuels, les moyens de se faire entendre par les médias reviennent à combler les 10% des attentes de lecteurs de journaux écrits (divers autres attentes), se rivaliser avec la prédication et le coaching de la radio : une attente des 12% d'auditeurs ainsi que de s'inviter dans le débat et les émissions matinales et satiriques de la télévision (une attente de 25 % de spectateurs). En revanche, il faut savoir que ces pratiques imposent une

mobilisation de ressource financière et sociale considérable. Par ailleurs, les intellectuels disposant d'un certain capital essaient d'investir ces canaux médiatiques en produisant des musiques, des films, des séries, des poèmes, ... bref, en devenant artistes. Cette méthode leur ouvre plus de plage médiatique (répondant 24% des attentes envers la télévision, 50% des attentes envers la radio et 42% des attentes envers la presse écrite). Néanmoins, force est de noter que cela oblige les chercheurs à abandonner leur fonction dans la problématisation de leur recherche et s'interrogeant davantage dans l'application des résultats scientifiques.

Aussi, les intelligentsias malgaches, en l'occurrence les journalistes, n'ont pas le moyen de se faire leurs considérations de la sociologie en toute liberté. En effet, cette considération doit répondre à une triple obligation : l'intérêt de patron de presse, la dynamique de l'audience et la capacité du chercheur à soutenir financièrement sa recherche.

Bien que formel, la connaissance sociologique est considérée grossièrement dans l'environnement médiatique et sert souvent à des intérêts privés. La seule voie d'inverser cette tendance est de travailler l'opinion publique pour une bonne représentation de cette sciences. Cette voie pouvait influencer les attentes des auditeurs et lecteurs des presses pour privilégier les discours scientifiques qui changera à son tour la dynamique médiatique.

La représentation sociale locale de la sociologie

65% de notre échantillonnage ont manifesté de sentiment de mépris à l'égard de l'institution universitaire malgache : ces individus sont caractérisés par des activités professionnelles tertiaires, de classes sociales peu éduquées ainsi que d'associativité peu développée.

24% de notre échantillonnage ont manifesté des attentes positives à l'égard des universitaires. Cet échantillonnage est caractérisé par des activités professionnelles de cadre, des accès à l'internet, des classes sociales relativement éduquées ainsi que d'associativité développée.

Les 11% des réponses se caractérisent par des positions variées et dubitatives à l'égard des institutions universitaires. Ces points de vue frôlent même l'indifférence à l'égard des universitaires. Ces individus sont plutôt libéraux, éduqués et exerçant d'emploi bien rémunéré. Pourtant, ils envoient ces enfants à l'étranger pour continuer leurs études.

Pour comprendre cette représentation dominée par le mépris et l'indifférence locale envers les universitaires locaux, il faut chercher des éléments explicatifs dans l'histoire, dans le psychosocial, dans le symbolique ainsi que dans l'ethnologie de la société malgache.

Historiquement, la société malgache ; en l'occurrence la société des grandes villes malgaches, a tendance à miser sur leurs intellectuels natifs. Du VVS au MDRM(Randrianja, 1989), des mouvements anticolonialistes dirigés par les savants et les intellectuels malgaches, la société malgache voit l'ambition libératrice de ces jeunes instruits trébuchée. Même si cette lutte estudiantine a atteint son paroxysme en 1972(Françoise, 2011), le trébuchement qui s'en suit ne fait que masquer l'incapacité de ces intellectuels à proposer un modèle social bien meilleur que l'ordre colonial. En revanche, l'université et l'école ont fourni à l'administration des agents loyaux de l'establishment perpétuant la corruption et la dérive autocratique laissant un environnement d'injustice. Cette double constatation ne fait qu'enflammer la méfiance populaire envers les intellectuels et envers les savants produits par les universités publiques et privées à Madagascar.

Dans la relation sociale malgache, le monde universitaire offre un spectacle incompréhensible auprès de la localité depuis 1972. Presque annuellement, une grève générale caractérisée par la revendication de paiement des bourses d'étude ; qui bizarrement ne peut pas être réglée, exaspère l'opinion. Au final, ces manifestations dépeignent l'université comme le lieu où évolue une génération brutale et violente : incapable d'appliquer la non-violence dans leurs comportements. Par ailleurs, l'université est devenue un milieu de militance et de désordre sur lequel la société n'espère plus rien. La représentation sociale de l'université est largement dominée par le coup d'éclat des grévistes que par les qualités de recherche y entreprise et y produite. Et cela entache la représentation symbolique de l'université. En effet, théoriquement, l'université est le lieu où se construit l'avenir de la société. C'est dans ce lieu que se construisent les critiques du modèle social par lequel la société évolue. Mais à cause de la socialisation capitaliste obtenue de la culture globaliste et mondialiste, la réussite universitaire n'est plus une réussite collective mais une réussite individuelle. Cette situation a tendance à rompre le lien entre les universitaires et la communauté.

En effet, c'est la classe bourgeoise malgache qui peut autrefois envoyer ces enfants à l'université. Il est possible que c'est cela la raison de la perpétuation de l'ordre injuste dans la société de jadis. Actuellement, les enfants malgaches, surtout les classes moyennes investissent l'université. Et pour se démarquer de la classe populaire, les bourgeois et les cadres de la société malgache contemporaine envoient leurs enfants à l'étranger pour leurs études universitaires. Dans une certaine mesure, cette tendance ethnologique contribue à délégitimer l'université malgache. Le régime Andry Rajoelina se donne, par exemple, à cette logique en mettant le diplôme universitaire étranger comme garant de la qualité intellectuelle de dirigeant. 80% des

ministres nommés se démarquent en ayant de diplôme universitaire étranger ; en l'occurrence de l'université européenne ou de l'université américaine.

En somme, la représentation sociale de l'université d'Antananarivo est entachée d'un lourd fardeau de l'histoire et de lutte de classe. L'université n'arrive plus à se légitimer socialement qu'aucune production scientifique n'est destinée à la communauté locale. A part, quelques brochures de poème et quelques romans, peu de livres, peu d'essais, peu d'ouvrage, peu de manuels ne sont édités pour les malgaches populaires durant la dernière décennie. Les chercheurs professionnels envoient leurs œuvres à éditer à l'étranger et tentent de concourir la curiosité de la population étrangère car la communauté locale manifeste peu d'intérêt à la littérature locale. Avec le monde universitaire, la sociologie subit cette situation. En effet, la réalité pousse la société locale vers le mépris de la science locale qui ne produit ni d'intellectuel exploitable ni de connaissance fiable.

De l'intérêt de l'institutionnalisation réelle de la sociologie

Le sociologue Emile Durkheim fut l'un de ceux qui ont analysé l'institution sociale (Lallement, 2010). En effet, elle est une construction contractuelle de l'existence collective capable de normaliser d'une part le comportement des individus et capable de valoriser d'autre part les préceptes symboliques et philosophiques du modèle social. Aucune assertion ne peut prétendre construire le social tant qu'elle n'est pas procurée par cette instance de vie commune. On appelle cette instance l'institution sociale. En tant que discipline ; œuvrant dans la promulgation de la normalité du comportement social ainsi que dans la perspective de valorisation de l'existence commune, la sociologie devrait acquérir simultanément l'institutionnalisation formelle et l'institutionnalisation réelle. La première est au sein du carrefour académique et intellectuel tandis que la seconde est au sein de la communauté à laquelle son exercice s'exécute. Si la première est considérée comme acquise, la seconde, en revanche ne peut pas l'être totalement. Elle est processuelle et révisionnelle qui doit s'approprier la question permanente de sa légitimation sociale.

Alors quels sont les intérêts de cet exercice interminable qui est la question de sa légitimité ?

Le premier intérêt de cette institutionnalisation est celle de la souveraineté. Dans un pays qui vient d'avoir son indépendance, il est primordial de montrer qu'on connaît mieux sa société que les autres. De ce fait, la politique internationale du pays se positionne sur un pied de stalle fort cohérent avec la réalité objective de son environnement. A côté des sciences sociales généralisatrices comme l'économie et les sciences sociales de fond historique comme l'ethnologie, l'anthropologie ou la géographie, ..., la sociologie offre une

perspective momentanée et relativement circonscrite de la réalité sociale. Avec une telle connaissance actualisable et vérifiable, la société pouvait se démarquer des autres et de mettre à bas les intentions étrangères qui reposent sur des approximations. Jusqu'à présent, l'orthodoxie de la politique locale repose sur les feuilles de route des bailleurs de fond et des puissances étrangères qui ont fait leurs états de lieu du pays à partir de rapport des ONG humanitaires cherchant des financements. En d'autres termes, un état de lieu à partir des activités de lobbying des organismes non gouvernementaux. Avec une université sociologique légitime et institutionnalisée, on peut pallier les éventuels dérives (et abus) communicationnels de ces organismes et assurer une réelle souveraineté du pays. C'est à dire une autonomie intellectuelle et une capacité d'avancer un argumentaire cohérent et réel de son propre état social en vue d'un doxa politique original.

Le deuxième intérêt de cette institutionnalisation est celle de la cohérence administrative. En effet, la construction du discours et de l'action politique devrait avoir d'une part une pertinence réelle et d'autre part une validation populaire. Sans critique collective et positive, les politiques ne peuvent qu'amplifier l'argument d'autorité pour asseoir leur législation. Cette pratique ne va assurer ni la bonne gouvernance ; car l'argument d'autorité sélectionne les faits et priorise le paternalisme, ni l'intégration du capital social local dans les entreprises politiques car l'argument d'autorité est exclusive pour ceux qui se veulent être des acteurs locaux. Aussi, il faut d'une part une construction positive des discours et des actions politiques à partir des connaissances fiables. Et d'autre part, il faut que ces connaissances, du moins leurs structures discursives, intègrent la conscience collective locale. Sans ce mécanisme, le processus de légitimation sociale du discours et de l'action politique ne sera pas effectif. Et cela aboutira à l'incohérence administrative. Et finalement, il faut rapporter que le troisième intérêt de cette institutionnalisation est celle de la pratique de la sociologie. Cette science se distingue par sa mise en œuvre au sein de la communauté. En amont, pour pouvoir rassembler les matériaux de sa construction discursive, la sociologie devait opérer des méthodes d'observation telles que les enquêtes formelles, institutionnelles et raisonnées pendant lesquelles les individus et les sociétés locales se trouvent au cœur de l'entreprise. Connaissant l'enjeu de la construction de la connaissance sociologique, le consentement des individus locaux pourraient être acquis. De l'autre côté, le degré de confiance qu'on puisse accorder à leurs témoignages pourra s'augmenter car participer à une enquête sociologique serait pour la communauté locale un acte responsable et citoyen. Aussi, les individus locaux participeront positivement à l'enquête du moment qu'elle acquiert une légitimité. En aval, l'entreprise de la recherche pouvait bien fonctionner car l'ensemble de la société pourrait manifester de l'intérêt à la dynamique de la recherche scientifique. Les intellectuels et les chercheurs vivront de leurs métiers à travers la vente de livre, les conférences

et les droits d'auteurs car consommer les œuvres scientifiques est devenu comportement hédoniste satisfaisant la curiosité humaine. Pour la société qui a intégré la science dans leurs gènes culturelles, le désir de savoir et de saisir la réalité supportent les travaux de dévoilement des chercheurs ; en l'occurrence les sociologues.

Le désengagement des chercheurs comme obstacle de cette institutionnalisation

On a pu établir jusqu'ici qu'il est primordial que la culture scientifique intègre la culture populaire. A cet égard, elle doit s'institutionnaliser. Mais à cause de la méconnaissance et les enjeux élitaires, la sociologie n'a pas encore pu transpercer le cocon de la culture locale. En somme, la société locale n'a pas encore pu déchiffrer les raisons utilitaires de la sociologie. Cependant, pour le professeur Rajaoson François, « *l'engagement du sociologue est une question récurrente soulevée par l'approche de l'utilité sociale de la sociologie* » (Rajaoson, 2012). Alors, il vaut mieux s'interroger de l'engagement des sociologues afin d'éclaircir l'incapacité de la culture sociologique à s'insérer dans la culture locale malgré ses 50 années d'existence à Madagascar.

De prime abord, la motivation de l'étudiant est diverse. Il en va de même pour leur engagement. Parmi ces motivations, une sort du lot ; c'est l'investissement dans l'éducation universitaire pour une mobilité sociale ascendante. La trajectoire des jeunes universitaires tend vers une quête d'emploi stable et bien rémunérée pour la majorité. On cherche à décrocher de diplôme pour pouvoir concourir à un poste de fonctionnaire. Alors naît un phénomène que nous proposons d'appeler « l'imposture du diplôme ». C'est une expression pour qualifier le fait que le diplôme, dont un individu a, ne certifie plus sa compétence intellectuelle. Le diplôme est devenu une pièce formulaire afin de mettre de manière formelle une croix sur la case des conditions d'un emploi donné. L'exercice intellectuel dans le cursus universitaire est minimisé au profit des cours préparatoires aux examens et aux divers entretiens d'embauche. On découvre à Antananarivo de multitudes centres, presque autant que des lycées, qui offrent ces genres de cours préparatoires à l'examen officiel. Cette « imposture de diplôme » crée de phénomène d'absence de production scientifique régulière dû au fait que personne ne souhaite exercer le métier de chercheurs au profit de métier de cadre et de fonctionnaire. Par ailleurs, avec un sujet d'examen relativement mécanisé, la sociologie et les autres disciplines universitaires permettent aux jeunes étudiants d'échapper à la bonne assimilation du cours proposé et de le contourner en étudiant par chœurs les éléments de réponse de chaque question. C'est pourquoi, la population locale ne peut pas découvrir les apports des étudiants par le simple fait que ces derniers n'ont pas contribué. On ne voit pas se manifester l'engagement de chercheur en herbe.

De l'autre côté, les apprenants tendent vers un conformisme en essayant de répondre aux demandes sociales. En effet, se manifeste quotidiennement l'offre de sociologie de service. Des branches de travail humanitaire dont les associations et les ONG ont accaparé manifestent une demande massive des sociologues spécialistes en organisation, en suivi évaluation, en gestion axée sur le résultat, en enquête sociographique, ... De ce fait, les institutions ne cherchent plus à entretenir de relation avec la population locale au profit d'une exigence internationale. Il faut correspondre à l'exigence des bailleurs. Cette démarche s'avère individuellement payante mais combien collectivement et durablement dévastatrice. Au final, elle se soldera par une désinstitutionnalisation de la discipline due au fait que cette dernière finira par rompre totalement ses liens méthodologique et supporteur avec la société.

Des perspectives de cette institutionnalisation

Face à cette constatation, des mesures sont déjà mises en place pour supporter les sciences sociales avec les autres. En ce qui concerne la sociologie, quelques revues existent à Madagascar pour permettre aux chercheurs de communiquer leurs résultats d'étude. En l'occurrence, force est de noter la présence de revue Sokela⁶ et le cahier des sciences sociales⁷. Le CIDST (Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique), un centre institutionnel pour épauler l'activité scientifique, vient renforcer ces deux revues en proposant une troisième revue de série de sciences de l'homme et de la société⁸. Les autres institutions étrangères telles que l'IRD, le GIZ, l'AUF, les diverses associations ou ONG et les départements culturels des ambassades étrangers travaillant à Madagascar contribuent aussi à ce rôle de support de sciences sociales.

Même si la revue Sokela et la revue de sciences humaines et sociales publient semestriellement, elles sont encore handicapant pour les jeunes chercheurs dû au fait qu'elles imposent de frais de publication. Cela décourage les jeunes chercheurs qui n'ont pas le moyen financier et qui travaille de manière autonome et sans financement pour la plupart. De l'autre côté, les normes européennes de rédaction qu'exigent ces revues détournent l'attention de la problématique scientifique vers la sensibilité extérieure à la société locale. Alors, des défis de reconnexion avec la société locale devraient être à réinventer. C'est pourquoi nous devons en proposer quelques pistes de réflexion.

La première réinvention à faire serait d'investir les médias en exploitant l'offre que propose internet (De La Vega, 2000). Il faut faire en sorte que les médias

⁶ <https://www.laboutiqueafricavivre.com/livres-specialises/123890-sokela-3-9786139525874.html>

⁷ <http://madarevues.recherches.gov.mg/?-CAHIERS-DES-SCIENCES-SOCIALES->

⁸ http://cidst.recherches.gov.mg/?page_id=725

et les élites ne peuvent plus s'en passer de la connaissance sociologique dans leur construction discursive. Cela pouvait être obtenu à partir de la vulgarisation numérique. Quand la majorité écrasante de la population ont une appréciation réelle de la connaissance sociologique, les médias ne peuvent plus ignorer cette science combien même elle pouvait aller à l'encontre de l'intérêt patronal de la presse. Mais comment faire cette communication numérique ?

Des réseaux sociaux tels que Facebook ou You tube ont offert une possibilité de s'adresser gratuitement à des milliers publics. A tel enseigne qu'ils sont devenus des canaux de communications politiques et sociales efficaces pour atteindre les jeunes du temps moderne. Mais elles doivent suivre une nouvelle méthodologie de communication. En l'occurrence, il faut accompagner à la communication de la connaissance sociologique une compétence technique largement influencé par les NTIC. Les sociologues en herbe devaient maîtriser différentes techniques telles que les techniques d'écriture vidéaste, d'imagerie numérique, des vidéos, ... Ils doivent en maîtriser aussi une certaine rhétorique et figure de style dans leurs discours scientifiques à fin numérique. On appelle cet usage des réseaux sociaux pour la vulgarisation scientifique d'«auto médiatisation ». Cette démarche rejoint à l'intuition de Pierre Bourdieu dont nous avons cité en introduction en disant qu'il faut agir comme un artiste. Mais cette démarche oblige les sociologues à prendre de position sociopolitique pour créer un clivage dans l'opinion publique. En effet, la connaissance fondamentale ne pourra pas passer en réseaux sociaux si elle n'est pas prise à travers un enjeu de classe clair. C'est-à-dire en défendant un point de vue.

C'est pourquoi, Pierre Bourdieu a martelé :

« le langage sociologique ne peut être ni neutre ni clair. Le mot de classe ne sera jamais un mot neutre aussi longtemps qu'il y aura de la classe la question de l'existence ou de la non-existence des classes est un enjeu de lutte entre les classe » (Pierre Bourdieu, 2002, P.38)

Conclusion

En somme, la sociologie à Madagascar connaît une crise de légitimation due à sa méconnaissance et aux intérêts sociopolitiques des organes de presse. Ces deux réalités poussent à son paroxysme le non-usage de cette science dans le discours et l'action politique locale. Par ailleurs, la politique cherche à saper la notoriété sociologique pour en avoir plus de marge de manœuvre dans les confrontations politiques et dans leurs stratégies de conquêtes de pouvoir. En effet, l'état de lieu dressé par la sociologie les pousse à réviser quotidiennement leurs priorités : une tâche complexe qui mobilisera d'énorme moyen financier, infrastructurel et structurel colossal. Pourtant, cette

légitimation sociale est utile si on veut que la sociologie soit réellement institutionnalisée. En effet, quand la sociologie sera institutionnalisée, elle pourra prendre part dans le processus de normalisation et de valorisation des activités humaines. C'est pourquoi, il faut proposer une méthode pour parvenir à cette légitimation.

Le contact de la sociologie avec la communauté locale devrait passer par ma démonstration de son utilité sociale. Les jeunes sociologues doivent prendre des engagements sociaux et évitent la tentation de la facilité de l'« imposture de diplôme ». Ils doivent passer par leurs « auto médiatisations » telle que Pierre Bourdieu a prescrit. Cette solution est salvatrice pour le devenir des sociétés africaines qui n'ont pas assez de structure pour supporter la connaissance car elle répond à une double exigence de l'institutionnalisation de la science : la connexion avec la collectivité et la polarisation de l'échange entre pair.

Références bibliographiques

- 1) BOURDIEU, P. (éd.) (2004), *Morale et sciences des moeurs: la sociologie, enjeu de luttes*, Paris, Seuil, (Actes de la recherche en sciences sociales 153).
- 2) BOURDIEU, P., CHAMBOREDON, J.C. et PASSERON, J.C. (2020), *Le métier de sociologue: Préalables épistémologiques*, Berlin ; Boston, De Gruyter Mouton.
- 3) Catroux, M. (2002). Introduction à la recherche-action: Modalités d'une démarche théorique centrée sur la pratique. *Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité. Cahiers de l'Apliu*, Vol. XXI N° 3, Article Vol. XXI N° 3. <https://doi.org/10.4000/apliut.4276>
- 4) Chazel, F., & Demeulenaere, P. (2011). *La sociologie analytique de Talcott Parsons*. PUPS.
- 5) CHEVALIER-G. (2018), *Ligitimité des savoirs et action publique*, Place of publication not identified, OMNISCRIPITUM.
- 6) Crozier, M. (1979). *On ne change pas la société par décret*. B. Grasset.
- 7) DE LA VEGA, J.F. (2000), *La communication scientifique à l'épreuve de l'Internet: L'émergence d'un nouveau modèle*, Villeurbanne, Presses de l'enssib Françoise, B. (2011). *Madagascar 1972: L'autre indépendance Une révolution contre les accords de coopération*. 236, 61-87.
- 8) GINGRAS, Y. (2003), *Sociologie des sciences*, Paris, Presses universitaires de France, (Que sais-je ?).
- 9) JACOBI, D. (1999), *La communication scientifique: discours, figures, modèles*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, (Communication, médias et sociétés).
- 10) Lallement. (2010). *Repenser l'institution: Avec Durkheim et au-delà*. 159, 18-24.
- 11) Menu, R., & Roederer, P. (2013). Chapitre 3. Histoire institutionnelle de l'Orstom-IRD à Madagascar. In C. Feller & F. Sandron (Éds.), *Parcours de recherche à Madagascar: L'IRD-Orstom et ses partenaires* (p. 45-69). IRD Éditions. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.5333>
- 12) MOREAU DE BELLAING, L. (1997), *La Légitimation: approche psychanalytique, sociologique et anthropologique*, Paris, L'Harmattan, (Psychanalyse et civilisations).
- 13) MORIN, E. (1994), *Sociologie*, Paris, Fayard, (Points Série essais 276).

- 14) Murray, C. A., & Huston, L. (2016). L'assistance sociale : Une proposition. *International Review of Community Development*, 16, 113-118. <https://doi.org/10.7202/1034402ar>
- 15) Rajaoson, F. (2010). La sociologie à Madagascar : La question de l'utilité sociale. In *La sociologie francophone en Afrique : État des lieux et enjeux* (Karthala, p. 127-143).
- 16) Randrianja, solofo. (1989). *Elites malgaches : Politique et idéologie*. 29-32, 367-379.
- 17) Rasamoelina, H. (2019). *Madagascar. Recueil de publications académiques* (1. Auflage). Éditions universitaires européennes.
- 18) Saglietto, L., David, D., & Cézanne, C. (2013). Étendue du capital social : Une proposition de mesures opérationnelles. *Revue d'économie industrielle*, 143, Article 143. <https://doi.org/10.4000/rei.5662>
- 19) Véronique, F., & Gonzalez, A. (Réalisateurs). (s. d.). *PIERRE BOURDIEU – LA SOCIOLOGIE EST UN SPORT DE COMBAT* [Documentaire; Mp4]. CP Production et VF FILM. Consulté 26 janvier 2020, à l'adresse <https://youtu.be/VZWo-ccPvGA>